

ВОСПИТАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО МОЛОДЕЖИ – САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА НАШЕГО ОБЩЕСТВА

Худойкулов Хол жумаевич.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Профессор кафедры «Педагогика и общая психология», доктор
педагогических наук. xol.xudayqulov.51@mail.ru.

Тел: 90-128-47-10.

Аннотация: В данной статье предпринята попытка обосновать государственную политику, посвященную проблеме молодежи и конкретным изменениям, происходящим в связи с этим. Поддерживать социальную защиту молодежи, проводить мероприятия, связанные с формированием национальной гордости и верности Родине, оказывать всестороннюю поддержку молодежи в условиях рыночной экономики, организовывать для них новые рабочие места, выделять гранты для получения ими высшего образования, для выявления талантливых детей в нашей республике и поощрения их - на основе поощрения.

Ключевые слова: Союз молодежи, глобализация, государственная политика, национальная гордость, верность Родине, предпринимательство, семья, школа и община, общество, долг.

Аннотация: Ушбу мақолада ёшлар муаммосига доир давлат сиёсати ва шу муносабат билан амалга оширилаётган ўзига хос ўзгаришлар асосида ижобий ишлар қилинаётганлиги очиб берилган. Ёшларни ижтимоий ҳимоя қилишни қўллаб-қуватлаш, миддий гуруҳ ва Ватанга садоқат туйғуларини шакллантиришга қаратилган тадбирларни ўтказиш, бозор иқтисодиёти қонунлари асосида ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қуватлаш, улар учун янги иш ўринлари ташкил этиш, олий маълумот олишлари учун грандлар ажратиш, республикамиздаги иқтидорли болалар ва уларни рағбатлантиришни тарғиб қилиш масалалари ёритилган.

Калим сўзалари: Ёшлар итифоқи, глобаллашув, давлат сиёсати, миллий гуруҳ, ватанга садоқат, тадбиркорлик, оила, мактаб ва маҳалла, жамият.

Annotation: In this article, an attempt is made to justify the state policy dedicated to the youth problem and the specific changes taking place in this regard. To support the social protection of young people, to hold events related to the formation of national pride and loyalty to the Motherland, to provide comprehensive support to young people in the conditions of the market economy, to organize new jobs for them, to allocate grants for their higher education, to find talented children in our republic and encourage them. - based on reinforcement.

Key words: Youth Union, globalization, public policy, national pride, loyalty to the Motherland, entrepreneurship, family, school and community, society, duty.

КИРИШ. Глобал ахборотлашган жамият шахсининг шаклланиши учун янги имкониятларни тақдим этади ва шу билан бир қаторда инсонга нисбатан янада жиддийроқ талабларни илгари суради. Инсоннинг ички ва ташқи жиҳатдан индивидуаллашуви шаклланишининг нисбати ахборотлашган техномуҳитнинг доимий трансформацияси шароитида бир-бирига уйғунлашуви даражасини ифодалашга ҳамда янги техно-ижтимоий муҳитнинг бирмунча барқарор ижобий ва салбий тенденцияларининг инсонга таъсирини акс эттиришга имкон беради. Ўзбекистонда олиб борилаётган давлат сиёсатининг марказида инсон ва унинг манфаатларини таъминлашни устувор вазифа эканлиги мухтарам юртбошимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил яқунларидаги Мурожаатномасида ўз аксини топган [1].

Шу боис, 2023 йилга “*Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили*”, деб ном берилиши, таълим сифатини ошириш – Янги Ўзбекистон тараққиётининг ягона тўғри йўли эканлиги, ушбу соҳада олиб борилаётган ислохотларнинг давом эттирилиши, таълим даргоҳларида, ўқитувчи ва мураббийлар

билан кўпроқ мулоқот қилиб, ўқув-тарбия ишлари сифатини ошириш

бўйича масалаларни ҳал этишили давлат сиёсати даражасига кўтарилган.

Виртуал-педагогик маданиятнинг ривожланиш жараёни мураккаб ижтимоий ҳодиса сифатида миллий, диний, тарихий, ахлоқий, ҳуқуқий ва ахборот технологиялари каби омиллар билан узвий боғлиқ. Шу маънода, миллий ва диний қадриятлар нафақат халқимизнинг тарихий-маънавий мероси балки, баркамол шахсни тарбиялаш ва шакллантиришнинг муҳим омиллари ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ. Виртуал сўзи рус-ўзбек луғатида эҳтимолий муайян шароитда мавжуд бўлиши мумкин ёки компьютер воситалари ёрдамида акс эттириладиган виртуал борлик, воқелик (компьютер қурилмалари ёрдамида ҳақиқий мавжуд шароитга ўхшаш шароитни яратиш, ҳосил қилиш) каби маъноларни билишимиз мумкин. Маданият сўзи эса арабча, мадина - шаҳар, маскан, тараққиёт ўчоғи каби маъноларини англатиб, табиат ва ўзаро муносабатларда акс этадиган инсоний фаолиятининг ўзига хос шаклини ифодаладиган тушунча. Маданият алоҳида индивиднинг ҳаётининг фаолияти, ижтимоий гуруҳ ёки жамиятнинг фаолият усулини акс эттиради. Демак, виртуал маданият компьютер, ахборот воситалари орқали акс этилидаган ўзаро муносабатлардаги инсоний фаолият тушинилади. Виртуал маданиятга ўхшаш иборалар виртуал саводхонлик, медиамаданият, медиасаводхонлик бўлиб, бу ахборот ва оммавий зўравонликдан ҳимоя қобиғига ўхшайди. Гўёки оммавий ахборот воситаларини тарғиб қилишда рақамли саводхонлик деб қарашимиз ҳам мумкин [5].

Жумладан, иқтисодий, ҳуқуқий, ижтимоий-сиёсий, миллий-маънавий, тиббий масалалар таҳлил этилиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармонида ўз аксини топган [2].

Психологик омиллар интеллектуал, эмоционал ва мотивацион соҳа билан алоқадорликда таҳлил этилиб, ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантиришда мотив, мақсад, ҳис-туйғулар, шахсий сифатлари, рефлексиянинг ўрни тадқиқ этилди. Педагогик омилларга эса миллий, диний ва ахлоқий тарбия, тарбия парадигмалари, ахборот истеъмоли маданияти, деонтологик тайёргарлик кабилар киритилди. Тадқиқот мобайнида ота-оналарининг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш маънавий профилактика тизими, ижтимоий-педагогик фаолият, маънавий маданиятнинг уйғунлиги асосида такомиллаштирилишини тақозо этади.

Маънавий маданият ҳам долзарб муаммо сифатида ота-оналарнинг тўртта муҳим соҳада ўз ўрнини белгилаб олиш (ёки маънавий маданиятга эга бўлиш) ни намоеън этади: инсон, жамият, табиат, ноосфера.

-Инсон сифатида ўз ўрнини белгилаш ҳаёт, индивидуалликни қадрият, инсонни тараққиёт чўққиси, деб тушунишни талаб этади.

-Жамият соҳасида ўз ўрнини белгилаш Ватан, демократия, ҳуқуқий давлат, оила, меҳнат, фуқаролик масъулияти тарзидаги тартибда қадриятларни эгаллаш орқали юзага келади.

-Табиат соҳасида ўз ўрнини белгилаш, ўзини табиатнинг бир бўлаги деб англаш ва ўзини табиатга мос такомиллаштириш (саломатлик, эстетик асос, маънавий-ахлоқий идеал) орқали ташкил этилиши мумкин. У яна экологик маданиятга эга бўлиши, табиатни ўзлаштириш ва асраб-авайлаш жараёнида келажак авлодлар олдидаги масъулият туйғусини тушуниб етишни ҳам кўзда туттади.

-Ноосфера (ақл соҳаси) ўз ўрнини белгилаш соҳаси сифатида илмий-техник тараққиёт натижаларидан фойдаланишда ахлоқий масъулиятни англаш, инсон техника билан ишлаш жараёнида етарлича маълумотга эга бўлмаганда келиб чиқадиган оқибатлари ҳақидаги билимларни таркиб топтириш, ота-оналарда халқимизнинг тарихий, маънавий, ахлоқий қиёфасига

нисбатан фаол фуқаролик муносабатини янада ривожланириш, маданий ёдгорликларни сақлаш ва тиклаш, миллий анъаналарни қайта яратишни талаб этади (3).

Виртуал-педагогик маданиятни ушбу интегратив соҳалар бирлиги сифатида тушунишда ота-оналарнинг асосий эҳтиёжларини қондириш учун психологик-педагогик шарт-шароитлар яратишга йўналтирилган педагогик фаолият сифатида қараш мумкин. Бундай педагогик шарт-шароитларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- таълим-тарбия мазмунини белгилашга хилма-хил ёндашувлар,
- тарбиянинг диалогли, виртуал, мунозарали методлари,
- шахсни шакллантириш жараёнида умуминсоний қадриятларга йўналганлиги,
- тарбиявий жараённи ташкил этишнинг демократлаштириш ва миллийликни ҳисобга олиш тамойили.

НАТИЖАЛАР. Бугунги кунда дунё оммавий ахборот воситаларида ахборотни танлаш ва тўғри баҳолаш маданияти (виртуал маданият) долзарб муаммолардан бири саналади. Бу муаммони ечимини излашда аввало оилада ҳар бир ота-она виртуал-педагогик маданиятга эга бўлиши лозим, деб ўйлаймиз. Бунинг учун ҳар бир ота-она фарзандларига оммавий ахборот воситалари (телевизор, компьютер, интернетдаги чат, форум, фейсбук, твиттер) дан унумли фойдаланишни аввало ўзлари билган ҳолда фарзандларига ҳам ўргатиши зарурдир. Юқорида келтирилган оммавий ахборот воситалари ўзаро алоқа олиб боришга хизмат қилувчи воситалар бўлиб, улар орқали кишилар бир-бири билан сўзлашиб, турли мулоқотлар олиб бориш имкониятларига эга бўлишмоқда. Улар ушбу имкониятларни ишга солиб, ўз фаолиятларини амалга ошириб, маълумот орттиришмоқда, билим олишмоқда, тажриба алмашилмоқда, савдо каби тижорат, реклама ишларини йўлга қўйишмоқда. Бу албатта ҳар бир соҳада аниқ кўзга

ташланмоқда. Бир томондан масофавий таълим олиш имкониятини берса ва интеллектуал, ижодий қобилиятларини ривожлантурса, иккинчи томондан реал мулоқотнинг виртуал шаклга айланиб қолаётганини ҳам кўришимиз мумкин (3). Энди ота-оналар ўз фарзандлари билан кўпроқ юзма-юз эмас, балки виртуал алоқада бўлиб, уларни назорат қилмоқда. Тақдир тақозоси билан узоқ масофада, Хорижда ишлаётган ота-оналар ёки таълим олаётган фарзандлар фақат виртуал шаклда мулоқот олиб борилган бўлса, бугунги ахборотлашган жамият шароитида эса онлайн тарзда турли хил ахборотлар, маълумотлар алмашинуви назарда тутилмоқда. Бу албатта ҳозирги ахборотлашган жамиятнинг маълум бир кўринишлари деб қарайдиган бўлсак, у холда ижтимоий фаровонлик, ижтимоий тотувлик комил инсон шахсини шакллантиришда, тарбиялашда хизмат қилса, жамият аъзоларининг, айниқса, ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданияти ҳам ривожланиб такомиллашиб бориш керак эди. Лекин афсуски ижтимоий тармоқлардан фойдаланишда айрим муаммолар ҳам кўзга ташланмоқда [5].

Ижтимоий тармоқларда тақдим этилаётган таълим-тарбия масаласига қаратилган ахборотларнинг тақдим қилиниши, мазмун-моҳияти Сизни қониқтирадими?” деган саволган ота-оналарнинг 31 нафари (11%) албатта қониқтиради, 96 нафари (34%) қисман қониқтиради, 133 нафари (47%) умуман қониқтирмаслигини билдиришган ва 24 нафари (8 %) жавоб беришим қийин дея фикрларни билдиришган. Ёшларда фикрида 71 нафари (14 %) албатта, 237 нафари (46%) қисман қониқтиради, 59 нафари (11%) умуман қониқтирмайди, 116 нафари (22 %) билмайман, 35 нафари (7 %) жавоб беришим қийин деб фикр билдиришган.

Ижтимоий тармоқларда тақдим қилинаётган таълим-тарбия масалаларига қаратилган ахборотларнинг мазмун моҳияти ота-она респондентларнинг 133 нафари учун умуман қониқарсиз деб айтилди. Уларнинг фикридан келиб чиқиб, бугунги кунда ижтимоий тармоқларда

тақдим қилинаётган ахборотлар кўлами жуда кўп бўлиб, барчаси ҳам ёшлар тарбиясида ижобий таъсир кўрсатади, деб айта олмаймиз.

МУҲОКАМА. Ота-она ўз фарзандини ёшлик чоғидан миллий қадриятлар қуршовида тарбиялаш ва ўз халқи томонидан эъзозланувчи анъаналарга ҳурмат ва ғурур ҳиссини яратиш миллий ўзликни англашдаги асосий омиллардан биридир. Ўз қадриятларига ҳурматда бўлган ота-она ўзга миллат қадриятлари ортида ҳам умуминсоний манфаатлар ётишини кўра олади. Ўз қадриятларини эъзозлаган ота-она ўзга миллат вакилларига хос қадриятларни ҳам шу халқнинг ютуғи ва ифтихори деб тушунади. Ўз қадриятларини тўла ўзлаштира олмаган ва мавжуд миллий анъаналари ортидаги ҳақиқий мазмунни буткул англолмаган инсон ўз руҳий оламида қандайдир кемтикни ҳис этади ва бундай етишмовчилик миллатчилик ҳамда ўзга миллат вакиллари олдида ўз устунлигини исботлаш учун интилиш сифатида намоён бўлиши мумкин. Шу сабабли, ҳар қандай этник қадриятларни шакллантириш жараёни ота-оналардан чуқур мушоҳада, изчиллик ва маълум режа асосида иш тутишни талаб қилади. Шу ўринда ҳурматли юртбошимизнинг қуйидаги фикрларини асосли эканлигини таъкидлаб ўтмоқчимиз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” мавзусидаги маърузасида: Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ота-оналар айниқса, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда. Шу билан бирга, уларни илгари кўрилмаган турли ёвуз хавф-хатарларга ҳам дучор қилмоқда. Ғаразли кучлар содда, ғўр болаларни ўз ота-онасига, ўз юртига қарши қайраб, уларнинг ҳаётига, умрига зомин бўлмоқда.

Бундай кескин ва таҳликали шароитда биз ота-оналар, устоз мураббийлар, жамоатчилик, маҳалла фаоллари бу масалада ҳушёрлик ва огоҳликни янада оширишимиз керак. Биз ота-оналар ўз фарзандларимизни бировларнинг қўлига бериб қўймасдан, уларни ўзимиз тарбиялашимиз лозим. Бунинг учун ёшларимиз билан кўпроқ гаплашиш, уларнинг қалбига қулоқ солиш, дардини эшита олиш, керак бўлса, муаммоларига ечим топишда амалий кўмак беришимиз керак, деб таъкидладилар (1).

ХУЛОСА. Ота-оналарда виртуал оламни тўғри англаши, ахборотларни саралай олиш кўникмаларининг ҳосил бўлганлиги, улардаги виртуал мулоқот, виртуал ахборатлашиш маданиятини шаклланганлигидан далолат беради. Лекин бизнинг таҳлил бўйича ота-оналарнинг 18% гина виртуал ахборот маданиятини ўзларида мужассам этмоқдалар. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилган бўламиз, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилган бўламиз.

Биз жамиятимизда ёшларимиз онгини бузғунчи ёт ғоялар билан заҳарланишга, диндан сиёсий мақсадларда фойдаланишга, маърифат ўрнини жаҳолат эгаллашига йўл қўймаймиз. Бунинг учун нафақат маъсул ташкилотлар, балки барчамиз биргаликда муқаддас динимизнинг инсонпарварлик моҳиятини очиб бериш, фарзандларимизни миллий ва умумбашарий қадриятлар руҳида тарбиялаш бўйича оила, маҳалла ва таълим масканларида иш олиб боришимиз зарур [2].

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 декабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Мардиева, Г. К. (2013). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ОБРАЗОВАНИИ. SCIENCE AND WORLD, 69.
4. Рустамова Н.Р. Умумий ўрта таълим муассасалари ўқувчилари медиамаданиятини ривожлантириш технологияси (7-9-синфлар мисолида): педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Тошкент, 2019. – 42 б.
5. Салиева З.Т. Педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг маънавий маданиятини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш. педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2017. – 16 б.
6. Хайдарова, Х. Р. (2022). ОНГЛИ ФИЛЬТИРЛАШ-ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ СИФАТИДА: Хайдарова Хилола Раҳимбердиевна, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети докторанти (DSc), психология фанлари номзоди. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7), 307-310.
7. Хайдарова Хилола Раҳимбердиевна (2020). ПОВЫШЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Новые импульсы развития: вопросы научных исследований, (2), 366-370.

8. Hamrokulova, S. (2022). PEDAGOGICAL-PROGRAMM IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER CLASS PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(4), 52–56.